

ZAMONAVIY O'QITUVCHILARGA QO'YILADIGAN ASOSIY ZAMONAVIY TALABLAR HAQIDA

Ilmira Tashmuxamedova

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Gumanitar fanlar fakulteti tyutori

Ergeshova Arujan G'ani qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

qozoq tili va adabiyoti ta'lim yo'nalishi

2-kurs talabasi

Annotatsiya: Maqola o'qituvchining maxsus kasbiy va ijtimoiy xizmatlari haqida.

Аннотация: Статья посвящена специальным профессиональным и социальным услугам педагога.

Ka'lit so'zlar: O'qituvchi, pedagog, talaba, kasb.

Kirish: O'qituvchining maxsus kasbiy va ijtimoiy xizmatlari, har doim eng xolis sudyalari – uning o'quvchilari, manfaatdor ota-onalar, keng jamoatchilik diqqat markazida bo'lish zarurati o'qituvchining shaxsiyati va axloqiy fazilatlariga qo'yiladigan talablarni kuchaytiradi. O'qituvchiga qo'yiladigan talablar-bu pedagogik faoliyat muvaffaqiyatini belgilaydigan kasbiy fazilatlarning imperativ tizimi.

Asosiy qism: Pedagogik qobiliyat - bu bolalar bilan ishlash, bolalarni sevish va ular bilan muloqot qilishdan zavqlanish tendentsiyasi bilan birlashtirilgan shaxsiy xususiyatdir. Ko'pincha pedagogik qobiliyatlar aniq harakatlarni bajarish qobiliyatini talab qiladi. Masalan chiroyli gapirish, qo'shiq aytish, chizish, bolalarni tartibga solish va hokazo. Qobiliyatlarning asosiy guruhlarini ajralib turadi.

1. Tashkiliy. Ular o'qituvchining talabalarni yig'ish, ularni band qilish, mas'uliyatni baham ko'rish, ishni rejalashtirish, bajarilgan ishlarni hisobga olish va hokazo qobiliyatidan iborat.
2. Didaktik. Tanlash va tayyorlash uchun maxsus ko'nikmalar, [o'quv materiallari](#), o'quv materialining ko'rinishi, jihozlari, tushunarli, aniq, ifodali, ishonchli va izchil uzatilishi, kognitiv qiziqish va ma'naviy ehtiyojlarni rivojlantirish, o'quv va kognitiv faollikni oshirish va boshqalar.
3. Talabalarning ma'naviy dunyosiga sho'ng'ish, ularning hissiy holatini ob'ektiv baholash va psixikaning xususiyatlarini aniqlash qobiliyatida namoyon bo'ladigan pertseptiv.
4. Muloqot qobiliyatlari o'qituvchining o'quvchilar, ularning ota-onalari, hamkasblari va maktab rahbarlari bilan pedagogik jihatdan munosib munosabatlarni o'rnatish qobiliyatida namoyon bo'ladi.
5. Taklif qiluvchi qobiliyatlar tinglovchilarga hissiy va ixtiyoriy ta'sir ko'rsatishdan iborat.

O'qituvchi amaliyotida barcha qobiliyatlar bir xil darajada muhimmi? Yo'q. So'nggi yillarda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar "yetakchi" va "yordamchi" qobiliyatlarni aniqladi. O'qituvchilarning ko'plab so'rovlari natijalariga ko'ra menejerlarga pedagogik hushyorlik (kuzatish), didaktik, tashkiliy, ekspressivlik kiradi, qolganlari yordamchi deb tasniflanishi mumkin.

Shuning uchun biz mehnatsevarlik, samaradorlik, intizom, mas'uliyat, maqsadlarni belgilash qobiliyati, ularga erishish yo'llarini tanlash, uyushqoqlik, qat'iyatlilik, ularning kasbiy darajasini tizimli takomillashtirish, o'z sifatini doimiy ravishda oshirishga intilish kabi fazilatlarni tan olishimiz kerak. Ish, mehnatsevarlik va boshqalar o'qituvchining eng muhim kasbiy fazilatlari sifatida.

Ushbu talablar orqali o'qituvchi ishlab chiqarish munosabatlari tizimida o'z vazifalarini bajaradigan xodim sifatida amalga oshiriladi.

Xulosa: O'qituvchi uchun majburiy sifat-bu insonparvarlik, ya'ni o'sib borayotgan odamga er yuzidagi eng oliy qadriyat sifatida munosabat, bu munosabatning haqiqiy ishda namoyon bo'lishi. Axloqiy munosabatlar talabaning shaxsiga qiziqish, talabaga rahm-shafqat, unga yordam berish, uning fikrini hurmat qilish, rivojlanish xususiyatlari holati, uning ta'lim faoliyatiga yuqori talablar va shaxsning rivojlanishi uchun g'amxo'rlikdan iborat. Talabalar

bu ko'rinishlarni ko'rib, dastlab ongsiz ravishda ularga ergashadilar va asta-sekin odamlarga axloqiy munosabat tajribasini to'playdilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Философиялық сөздік М., - 1989.
2. Әлеуметтанудың қысқаша сөздігі. - М., 1989 ж
3. ЯШ, №6, 1988. Б., 24, «Жалпы және кәсіптік мәдениет».
4. ЯШ, №3, 1983 Б., 50, «Ұстаз тұлғасы»